

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
TEXNOLOGIYA VA GEOGRAFIYA
KAFEDRASI

“Pedagogik ta’lim klasteri sharoitida
bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning
dolzarb muammolari” mavzusida

XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA

2025-yil 15-16-oktabr

Termiz tumani- 2025

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**SCIENTIFIC BULLETIN OF TERMEZ STATE PEDAGOGICAL
INSTITUTE**

**НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ТЕРМЕЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА**

**PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI SHAROITIDA BO'LAJAK
O'QITUVCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2025-yil 15-16-oktabr

Termiz-2025

TAHRIR HAY'ATI:

Xasanov A.B.	-	Termiz davlat pedagogika instituti rektori, pedagogika fanlari doktori, dotsent. Tahrir hayat raisi
Kuldasheva Sh.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, kimiya fanlari doktori, professor
Bozorov L.U.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektori, texnika fanlari doktori, dotsent
Turamuratov U.U.	-	Termiz davlat pedagogika instituti yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Saparov X.J.	-	Termiz davlat pedagogika instituti moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektori
Qo'ysinov O.A.	-	Xalqaro Nordik universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, professor, pedagogika fanlari doktori, (DSc)
Shomirzayev M.X.	-	Termiz davlat universiteti Texnologik ta'lim kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari doktori, professor
Zaripov L.R.	-	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Tojiyev P.J.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Tabiiy va aniq fanlar dekani, texnika fanlari doktori, professor
Qurbonov A.J.	-	Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i
Qodirov B.E.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'lim boshlig'i, p.f.f.d (PhD) dotsent
Omonov R.SH.	-	Termiz davlat pedagogika instituti O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i, p.f.f.d (PhD)
Allamuradov A.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini mudiri, p.f.f.d (PhD), v.b dotsent (mas'ul moharrir)
Qosimov Sh.U.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, professori
Imanov B.B.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, dotsent
Dusyarov X.Ch.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, dotsent
Yakubov O'.Sh.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, dotsent
To'raqulov E.T.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, p.f.f.d (PhD), v.b dotsent
Alimnazarov O.M.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, p.f.f.d (PhD), v.b dotsent
Kiyomov A.H.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, p.f.f.d (PhD), v.b dotsent
Qulmamatova X.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrasini, p.f.f.d (PhD), v.b dotsent
Pardabayev J.E.	-	Yangi asr universiteti maxsus pedagogika kafedrasini mudiri, p.f.f.d (PhD), dotsent

Jo'rayev Y.K.		O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti Texnologiya va professional ta'lim metodikasi kafedrasida v.b. dotsenti
Xamidov O.A.		Jizzax politexnika instituti Umumtexnika fanlari kafedrasida dotsenti
Axmadaliyev B.S.		Chirchiq davlat pedagogika universiteti O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i, p.f.f.d (PhD), dotsenti
Jumayev X.S.		Termiz davlat pedagogika instituti O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i o'rinbosari, p.f.f.d (PhD)
Isayev O.A.		Termiz davlat pedagogika instituti Tarix kafedrasida, dotsent
Safarov U.X.		O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasida dotsenti
Allanov Sh.Q.	-	Termiz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi
Gadaymurotov Sh.M.	-	Termiz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi
Ismoilova D.I.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Turayev D.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Mirzaqulova R.M.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Ashurov J.S.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Hakimova Sh.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Jumayeva M.M.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Barataliyeva N.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Avazov G'.B.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Kucharov S.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Abdumominov T.A.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Mamatova F.I.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Choriyeva D.U.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Qurbonazarova G.X.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Yarashev A.N.	-	Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Shog'dorov N.O.		Termiz davlat pedagogika instituti O'quv-uslubiy boshqarma xodimi

6. Loyihaga asoslangan ta'lim

- Usul: Talabalar biologiya va boshqa fanlardan olingan bilimlarni birlashtirishni talab qiluvchi uzoq muddatli loyihalar ustida ishlaydi.

- Ta'sir: jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va biologik jarayonlarni tushunishni chuqurlashtiradi.

7. Tanqidiy fikrlashga e'tibor

- Yondashuv: O'rganish analitik ko'nikmalarni, gipotezalarni shakllantirish va tajribalar o'tkazish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

- Maqsad: Talabalarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бровкина, Е.Т., Сухова Т.С. О преемственности в обучении биологии: от начальной школы к основной // Биология в школе. – 2018. – № 6. – С. 13-19.

2. Захлебный, А.Н., Суравегина И.Т. Экологическое образование в современной школе. – М.: Просвещение, 1989. – 160 с.

3. Зверев, И.Д. Межпредметные связи в современной школе. – М.: Педагогика, 1981. – 160 с.

4. Зверев, И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавания биологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Биология". – М.: Просвещение, 1985. – 262 с.

5. Кузнецов, В.Н., Зверев И.Д., Пономарева И.Н. Основы общей биологии. – М.: Дрофа, 2001. – 320 с.

KICHIK YOSHDAGI BOLALARNING TAFAKKURINI BOYITISHDA YOZUV MASHQLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li

*Termiz davlat pedagogika instituti v.b dotsenti
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Gmail: xjumayev96@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada kichik yoshdagi bolalarning tafakkurini boyitishda yozuv mashqlari orqali rivojlantirish texnologiyalarida ijodiy yozuv mashqlarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ijodiy yozuv orqali bolalar fikrlarni ifodalash, tasavvur qilish va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatlarini oshiradi. Maqolada turli ijodiy yozuv mashqlari, ularning pedagogik ahamiyati va amaliyotda qo'llanilish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun samarali metodlar va tavsiyalar beriladi. Maqola pedagogika sohasidagi mutaxassislar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari va pedagogika talabalariga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: ijodiy yozuv, tafakkur, boshlang'ich ta'lim, yozma nutq, pedagogik metodlar, tasavvur, ijodiylik.

Annotation: This article analyzes the role and significance of creative writing exercises in the development of thinking skills in young primary school children. Creative writing helps children improve their ability to express thoughts, imagine, and

generate new ideas. The article explores various types of creative writing tasks, their pedagogical importance, and practical application methods. Effective recommendations and techniques for teachers are also provided. The article is intended for specialists in pedagogy, primary school teachers, and education students.

Keywords: creative writing, thinking, primary education, written speech, pedagogical methods, imagination, creativity.

Bugungi ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilim olishlari, balki o'z fikrlarini erkin ifodalashlari, yangi g'oyalar yaratishlari juda muhimdir. Ayniqsa kichik yoshdagi bolalar uchun tafakkurining rivojlanishi ular kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishining poydevori hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ijodiy yozuv mashqlari ta'lim jarayonida muhim o'rin egallaydi. Ular bolalarda tasavvur qilish, mustaqil fikrlash va yangi qarashlarni shakllantirishda yordam beradi.

Ijodiy yozuv mashqlari va ularning pedagogik ahamiyati. Ijodiy yozuv mashqlari o'quvchilarga o'z fikrlarini yozma shaklda erkin ifodalash imkonini beradi. Bu mashqlar o'z ichiga hikoya yozish, taqqoslash, tavsiflash, xayoliy vaziyatlar yaratish kabi turli vazifalarni oladi. Bolalar bunday mashqlar orqali nafaqat yozish ko'nikmalarini, balki tafakkurining turli tomonlarini, jumladan, tasavvur, mantiqiy fikrlash va til boyligini ham rivojlantiradilar. Masalan, "Mening eng yaxshi kunim" yoki "Hayolimdagi sehrli olam" kabi mavzularda yozish bolalarga o'z ichki dunyosini ochishga yordam beradi.

Ijodiy yozuv mashqlari bolaning hissiy dunyosini boyitadi, uning til va nutq madaniyatini oshiradi. Shu bilan birga, ular o'quvchining mustaqil fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi va o'z-o'zini ifoda qilishga rag'batlantiradi.

Boshlang'ich sinflarda qo'llaniladigan ijodiy yozuv mashqlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Tasviriy yozuv: O'quvchidan ko'rgan narsasi yoki tasavvur qilgan manzarani batafsil yozishni so'rash;

Hikoya yaratish: Berilgan rasm yoki so'zlar asosida qisqa hikoya yozish;

So'z o'yini: Yangi so'zlar yasash, so'zlarni birlashtirish orqali yangi jumlar yaratish;

Xayoliy vaziyatlar: "Agar men qush bo'lsam..." kabi mavzular bo'yicha yozish;

Taqdim etish: O'quvchilar o'z yozganlarini sinfda o'qib, fikr almashish.

Bunday mashqlar bolalarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularni o'z fikrini tashkil qilishga o'rgatadi, tilda so'zlash va yozish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ijodiy yozuv mashqlari turli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin va ularning asosiy maqsadi — bolalarda fikrlashni, tasavvur qilishni, hamda til ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Masalan, o'quvchidan ko'rgan yoki tasavvur qilgan narsalarini batafsil tavsiflab yozishi so'raladi. Bunday tasviriy yozuv mashqlari bola diqqatini atrof-muhitga jamlashga, tafakkurini chuqurlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, o'quvchilarga berilgan rasm yoki so'zlar asosida qisqa hikoya yaratish topshiriqlari ham keng qo'llaniladi. Bu esa ularning fantaziyasini va voqealarni tartib bilan bayon etish qobiliyatini oshiradi.

Shuningdek, soʻz oʻyinlari orqali yangi soʻzlar yasash yoki mavjud soʻzlarni turli kombinatsiyalarda ishlatib, yangi jumlar tuzish mashqlari bolalarning til boyligini kengaytiradi va mantiqiy fikrlashini faollashtiradi. Bolalarni xayoliy vaziyatlarga yoʻnaltirish - masalan, “Agar men qush boʻlsam...” kabi mavzularda yozish - ijodiy fikrlashni va erkin ifodani rivojlantiradi, ularni oʻz ichki dunyosi bilan tanishtiradi. Shuningdek, sinfda oʻz yozganlarini oʻqish va baham koʻrish mashqlari bolalar oʻrtasida muloqotni rivojlantiradi, fikr almashish va tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantiradi.

Bu mashqlarni dars jarayoniga tizimli ravishda kiritish bolalarning tafakkurini, nutq madaniyatini va ijodiy qobiliyatlarini kompleks ravishda rivojlantirish imkonini beradi. Shu tariqa, ijodiy yozuv mashqlari nafaqat yozma nutqni rivojlantirishda, balki umumiy fikrlash jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Darslarda ijodiy yozuv mashqlaridan foydalanish. Dars jarayonida ijodiy yozuv mashqlaridan foydalanish taʼlimning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun bunday mashqlar oʻquv faoliyatini faollashtiradi, ularning oʻz fikrlarini erkin ifodalashlari, tasavvur qilishlari va mustaqil fikrlash koʻnikmalarini rivojlantiradi. Oʻqituvchi mashqlarni yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda tanlashi va ularni darsning mavzusiga moslashtirishi lozim. Masalan, rasm asosida qisqa hikoya yozish yoki kundalik hayotdagi voqealar haqida oʻz his-tuygʻularini yozma shaklda ifodalash bolalarning til boyligi va ijodiy fikrlashini samarali rivojlantiradi.

Mashqlarni berishda oʻqituvchi oʻquvchilarga erkinlik berishi, ularning har birining noyob fikr va qarashlarini qadrlashi zarur. Bu oʻquvchilarda oʻziga boʻlgan ishonchni oshiradi va ularni yangi gʻoyalar yaratishga undaydi. Shuningdek, oʻqituvchi baholash jarayonida faqat grammatik xatolarni emas, balki ijodiy yondashuv va ifoda erkinligini ham hisobga olishi muhimdir. Darslarda ijodiy yozuv mashqlaridan foydalanish oʻquvchilar oʻrtasida muloqot va fikr almashishni kuchaytiradi, ularni jamoadagi faol ishtirokchilarga aylantiradi.

Ijodiy yozuv mashqlari kichik maktab yoshidagi bolalarning tafakkurini boyitishda, ularning fikrlash qobiliyatini, tasavvur doirasini kengaytirishda va til madaniyatini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bunday mashqlar nafaqat yozma nutq koʻnikmalarini oshiradi, balki oʻquvchilarning mustaqil fikrlashini ragʻbatlantiradi, yangi gʻoyalar yaratishga undaydi hamda ularni oʻz fikrlarini erkin ifodalashga oʻrgatadi. Ijodiy yozuv jarayonida oʻquvchilar oʻz ichki dunyolarini kashf etib, hissiy tajribalarini boyitadilar, bu esa ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Natijada, ijodiy yozuv mashqlari bolalarning nafaqat taʼlimdagi muvaffaqiyatlariga, balki ularning butun hayotiy qobiliyatlari, ijodiy salohiyatlari va shaxsiy oʻsishlariga ham katta hissa qoʻshadi. Shu bois, boshlangʻich taʼlim jarayonida ijodiy yozuv mashqlarini samarali tashkil etish va ularni oʻqituvchilarning asosiy faoliyatiga aylantirish muhim vazifa boʻlib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Jumayev, X. (2023, May). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
2. Khushbok Jumayev. (2023). Regulations of memory development in primary school students. World Bulletin of Social Sciences, 27, 116-119.
3. Khushbok Jumayev. (2023). Methods and principles of memory development of students of junior school age. Open Access Repository, 9(10), 199–203.
4. Khushbok Jumayev. (2023). Preparation for mother tongue education in the development of memory of children of primary school age. E Conference Zone, 1-7.
5. Khushbok Jumayev, Shaxs xotirasini rivojlantirishning nazariy jihatlari // "O'zbekiston Milliy universiteti xabarlari" ilmiy jurnali Toshkent, 2023 №1/11/1., B.129-130.
6. Khushbok Jumayev, O'quv jarayonida kichik maktab o'quvchilarining mnemik qobiliyatlarining operatsion mexanizmlarini ishlab chiqish. // "Namangan davlat universiteti" ilmiy axborotnomasi 2023. №9., B.506-510.
7. Dilfuza Shabbazova. (2023). Psychological-pedagogical factors of improving the literacy of elementary school students based on a personal value approach. Academia Science Repository, 4(05), 12–19.

PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI SHAROITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Qurbonboyeva Marhabo Davlatboyevna
Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik ta'lim klasteri sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida uchrayotgan dolzarb muammolar, ularning sabablari hamda yechim yo'llari yoritilgan. Hozirgi davrda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'qituvchi shaxsiga yangi talablar qo'ymoqda. Shu boisdan klaster tizimi doirasida ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va amaliyot bazalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash zarur. Maqolada shuningdek, bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'lim, klaster, o'qituvchi tayyorlash, kompetensiya, innovatsiya, amaliyot, hamkorlik, metodika, AKT, islohot.

Annotation. This article discusses the current issues encountered in the process of training future teachers within the framework of a pedagogical education cluster, their causes, and possible solutions. The ongoing reforms in the education system impose new requirements on the teacher's personality. Therefore, it is necessary to strengthen cooperation among educational institutions, research centers, and practice bases within the cluster system. The article also analyzes the role of innovative approaches and information and communication technologies in shaping the professional competence of future teachers.

<i>Ж.Эргашев</i> ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧИ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ	57
<i>М.А.Ермекбаев</i> РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПО НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ УЧЕБНИКОВ	60
<i>А.А.Исмаилов</i> КЭСІПКЕРЛЕРДІН ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ	65
<i>Ф.Курбонов</i> СВОКУПНОСТЬ АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ В МАТЕМАТИКЕ	69
<i>Х. Аманкулов</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ И ПРОЦЕДУР НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	74
<i>В.С.Ахматалиев, М.А.Абдирасулова</i> ТА’ЛИМ ЖАРAYONIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH VA O’QITUVCHI-O’QUVCHI MUNOSABATLARINI OPTIMALLASHTIRISH	81
<i>М.А.Нарбасхева</i> KASB TANLASHDA PSIXOLOG VA O’QITUVCHILAR HAMKORLIGI	84
<i>А.Х.Кийомов</i> PEDAGOGLAR TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINING MAZMUNI, MOHIYATI VA TUZILMASI.	86
<i>Ж.Е.Пардабойев</i> O’QUVCHILAR TEXNIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI.	91
<i>И.И.Рахматова</i> ART-TERAPIYA VOSITALARINI TASVIRIY SAN’AT TA’LIMIDAGI AHAMIYATI VA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR	95
<i>Ю.О.Тауматова</i> ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	99
<i>Н.Ш.Уролова</i> TURLI TA’LIM TIZIMLARIDA BIOLOGIYANI O’QITISHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	102
<i>Х.С.Жумаев</i> KICHIK YOSHDAGI BOLALARNING TAFAKKURINI BOYITISHDA YOZUV MASHQLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	106
<i>М.Д.Қурбонбойева</i> PEDAGOGIK TA’LIM KLASTERI SHAROITIDA BO’LAJAK O’QITUVCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI	109
<i>М.Р.Найдарова</i> KASBIY PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY - METODOLOGIK VA AMALIY ASOSLARI	111